

KADASTR
AGENTLIGI

UNIVERSITÄT
SALZBURG

DAVLAT
KADASTRLARI
PALATASI

REPUBLIKA
AEROGEODEZIYA MARKAZI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

GEOGRAFIYA VA GEOAXBOROT TIZIMLARI FAKULTETI

KARTOGRAFIYA KAFEDRASI

«GEOGRAFIK TADQIQOTLARDA ZAMONAVIY GEOINFORMATSION
KARTOGRAFIYA, MASOFADAN ZONDLASH METODLARI VA
TEKNOLOGIYALARINING ROLI»

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

«РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОГРАФИИ,
МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»

Материалы международной научно-практической конференции

«THE ROLE OF MODERN GEOINFORMATION CARTOGRAPHY,
REMOTE SENSING METHODS AND TECHNOLOGIES IN
GEOGRAPHIC RESEARCH»

Materials of the international scientific and practical conference

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
GEOGRAFIYA VA GEOAXBOROT TIZIMLARI FAKULTETI
KARTOGRAFIYA KAFEDRASI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLARDA ZAMONAVIY
GEOINFORMATSION KARTOGRAFIYA, MASOFADAN ZONDLASH
METODLARI VA TEXNOLOGIYALARINING ROLI**
Mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari
(Toshkent 24-26 Aprel 2024 yil)

**«РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ
КАРТОГРАФИИ, МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»**
Материалы международной научно-практической конференции
(Ташкент, 24-26 апреля 2024 г.)

**«THE ROLE OF MODERN GEOINFORMATION CARTOGRAPHY,
REMOTE SENSING METHODS AND TECHNOLOGIES IN
GEOGRAPHIC RESEARCH»**
Materials of the international scientific and practical conference
(Tashkent April 24-26, 2024)

TOSHKENT -2024

Калабаев Салават Бахитбай ули

докторант 2 курса Национального

университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

E-mail: salauat.kalabaev@gmail.com

Аденбаев Бахтиёр Ембергенович

доктор географический наук, заведующей кафедры Национального

университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ПЛОЩАДЕЙ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЗЕРА МЕЖДУРЕЧЬЕ ПО СПУТНИКОВЫМ СНИМКАМ

Аннотация. Подробное изучение гидрологического режима озер Южного Приаралья является актуальной задачей, однако следует отметить, что этот вопрос осложняется отсутствием систематических наблюдений на озерах. В таких случаях по космическим снимкам можно получить информацию о водных объектах в труднодоступных районах. Для изучения площадей водного зеркала озер применялся метод дешифрирования водных поверхностей по многоканальным спектральным индексам MNDWI. Определялись площади водного зеркала озер по данным Landsat TM и ETM+.

Ключевые слова. Landsat, дистанционное зондирование, ArcGIS, озеро, мониторинг, картографирование.

ASSESSMENT OF CHANGES IN WATER SURFACE AREAS LAKE MEZHDURECHYE BASED ON SATELLITE IMAGES

Abstract. A detailed study of the hydrological regime of the lakes of the Southern Aral Sea region is an urgent task, however, it should be noted that this issue is complicated by the lack of systematic observations on the lakes. In such cases, satellite images can be used to obtain information about water bodies in hard-to-reach areas. To study the water surface of lakes in the area the method of decryption water surfaces for multi-channel spectral indices MNDWI is used. The area of water surface of lakes is determined by Landsat TM and ETM+.

Keywords. Landsat, remote sensing, ArcGIS, lake, monitoring, mapping.

В связи с отсутствием регулярных гидрологических наблюдений на озерах Южного Приаралья объективным и независимым источником информации о природных процессах, происходящих на этой территории, являются данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), позволяющие определять морфометрические характеристики озер, включая площадь водного зеркала. Морфометрические характеристики озер, полученные с помощью данных ДЗЗ, в свою очередь, позволяют оценивать водные ресурсы водоемов, в том числе в масштабах целой страны и устанавливать уникальность водоема с научной точки зрения (рисунок 1).

При дешифровке спутниковых изображений, для определения границы «суша-вода», использовались методы «water index» [1, 2]. В этом направлении исследования проводили такие известные учёные как, McFeeters (1996), Xu (2006 г.), Sun (2012), Feyisa (2014 г.), Курганович (2015), Feyisa (2016), Катаев и Бекеров (2017), Морозова (2019) и Шмаковалар (2020).

Объектом исследования являются озера, расположенные на территории Южного Приаралья, озеро Междуречья, а предмет исследования заключается в расчете площадей водного зеркала озер и их изменений во времени.

Рис. 1. Географическое положение озера Междуречье

Исходные данные и методы исследования. Спутниковые снимки за 2008-2022 годы были отобраны из базы данных Научно-исследовательского центра озер Геологической службы США (USGS) и Европейской комиссии. Динамика водной поверхности озер регистрировалась с помощью спутниковых наблюдений, а изображения Landsat использовались для составления карты сезонности озер.

Водоемы весьма изменчивы, а их спектральные свойства на длинах волн, измеряемых датчиками TM, ЭТМ+ и OLI, изменяются в зависимости от концентрации хлорофилла в воде, количества взвешенных частиц, цвета растворенных органических веществ, состава отложений на глубинах и в мелководье озер [5, 6]. Экспертная система с веб-интерфейсом, разработанная Google Earth Engine, позволяет обрабатывать любые изображения Landsat 5, 7 и 8 [3, 4].

Результаты и их обсуждение. Для изучения динамики водной поверхности озер в 2008-2022 годах использовались данные спутников серии Landsat и Sentinel-2. Выбор данных Landsat обусловлен, прежде всего, наличием таких же долгосрочных рядов данных. На данный момент эта информация является практически единственной возможностью изучить изменения, произошедшие на поверхности Земли, особенно в водоемах Южного Приаралья, за последние десятилетия. Кроме того, данные Landsat имеют относительно высокое пространственное разрешение – 30 м, что обеспечивает надежное определение площади водной поверхности озера. Для увеличения частоты наблюдений были использованы данные спутника Sentinel-2. Пространственное разрешение спутниковых снимков Sentinel-2 составляет 10 м, периодичность съемок - 2-3 дня. Спутниковые данные, использованные в работе, были получены с общедоступной платформы Геологической службы США (USGS).

За период исследования было обработано и проанализировано 144 спутниковых изображений. Отбор спутниковых изображений и их предварительная обработка, включая расчет индекса MNDWI, проводились в Google Earth Engine (GEE) и ArcGIS.

Площадь водного зеркала озер, полученная за один год, осреднялась. При этом, учитывается сезонное изменение озер в течение года. На рисунке 2 показано изменение площади водного зеркала озер Междуречья в 2012 году.

Изменение площади открытой водной поверхности озер Междуречья в

период с 2008 по 2022 годы показано на рисунке 3. В период 2008-2022 гг. открытая водная поверхность озер увеличивалась с 2008 по 2010 годы, максимальные значения за весь период наблюдались в многоводном 2010 году (103,07 км²). За следующий 2011 год площадь открытой водной поверхности озер сократилась почти в 20 раз. В последние 3 года наблюдается также постепенное сокращение площадей открытой водной поверхности озер.

Рисунок 2. Карты-схемы водной поверхности озер Междуречья за 2012 г., полученные в результате дешифрирования спутниковых изображений Landsat.

Озера Междуречья практически пересохли в жаркие сезоны 2011, 2014, 2018, 2021, 2022 годов. Следует отметить, что площадь открытой водной поверхности озер за последующие 3 года сократилась на 35% (рисунок 3).

Рис. 3. Изменение площади открытой водной поверхности озер Междуречья

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Характерной особенностью озер Междуречья является значительная амплитуда колебаний площадей водных поверхностей;
2. Колебания площадей озер связаны как с метеорологическими элементами текущих годов так и гидрологическим режимом р. Амударьи;

3. Выявленные закономерности помогут в дальнейшем решать задачи по оценке изменений морфометрических характеристик озёр и выявления динамики деградации и устойчивости озёр к антропогенным влияниям.

Список использованной литературы

1. Аденбаев Б.Е., Калабаев С.Б. Гидрография, морфометрия и мониторинг современного состояния озера Джылтырбас // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2023. № 5. С. 43-53. DOI: 10.35567/19994508_2023_5_4.
2. Калабаев С.Б., Йўлдошбаева М.Р.. Куйи Амударё сув объектларининг гидрографик тавсифи // Ўзбекистон География жамияти Ахбороти, 56-том. 2019. – Б. 235-239.
3. Markham, B. L., Storey, J. C., Williams, D. L. & Irons, J. R. Landsat sensor performance: history and current status // IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 42, 2691–2694 (2004).
4. McFeeters, S.K. The Use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the Delineation of Open Water Features // International Journal of Remote Sensing, 17, 1425-1432(1996). <http://dx.doi.org/10.1080/01431169608948714>
5. Pekel JF, Cottam A, Gorelick N, Belward A.S. High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes // Nature 540 (7633), 418-422 (2016).

Sobirjonov Muhammadkarim Mahmudjon o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti

Tabiiy geografiya kafedrasi o'qituvchisi

E-mail: muhammadkarimsobirjonov96@gmail.com

O'ZBEKISTONDA SHIFOBAXSH MINERAL SUVLAR VA ULARDAN FOYDALANISH BO'YICHA DASTLABKI BILIMLARNING SHAKILLANISHI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada shifobaxsh maskanlar va ulardan foydalanish bo'yicha dastlabki bilimlar, nazariy va amaliy qarashlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, yurtimiz allomalari va xorijiy olimlar tomonidan amalga oshirilgan ishlar yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *mineral shifobaxsh suvlar, artesian havzalari, balneologik, gidrokarbonat, xlorid, sulfat, ekspeditsiya, temir, mishyak, kremniy.*

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ О ЦЕЛЕБНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: *В данной статье рассматриваются предварительные знания, теоретические и практические взгляды на лечебные места и их использование. Также освещена работа, проделанная учёными нашей страны и зарубежными учёными.*

Ключевые слова: *минеральные лечебные воды, артезианские бассейны, бальнеологические, гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные, экспедиционные, железо, мышьяк, кремний.*

FORMATION OF INITIAL KNOWLEDGE OF HEALING MINERAL WATERS AND THEIR USE IN UZBEKISTAN

Abstract: *This article reviews preliminary knowledge, theoretical and practical views on healing places and their use. Also, the work done by scholars of our country and foreign scientists is highlighted.*

Key words: *mineral healing waters, artesian pools, balneological, hydrocarbonate, chloride, sulfate, expedition, iron, arsenic, silicon.*

Kirish. Suv inson organizmini asosiy qismini tashkil etishdan tashqari, uni turli xil kasalliklardan saqlqochi vosita sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Tabiiy mineral suvlar inson organizmida yuzaga keladigan kasalliklarni davolaydi, ularni to'liq yo'q qiladi yoki surunkali kasalliklarning barqaror holatda saqlab turishga yordam beradi.

Имамджанов Х.А., Кадыров Б.Ш., Филиппов С.Г., Сайдиллаева С.Н., Амиркулова Р.С. Использование ГИС при радиолокационных наблюдениях за полями облачности и осадков.....	483
Rasulov N.Sh., Axmedov U.A. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani irrigatsiya tarmoqlarining web-kartasini yaratish.....	487
Нишонов Б.Э., Махмудов Ж.К. Қамчиксой ҳавзасида ГАТ ёрдамида қор кўчки хавфли ҳудудлар карталарини яратиш ва уларнинг таҳлили.....	491
Allanazarov D.Y., Haytimmatov S.X. Masofadan olingan ma'lumotlar asosida Tuyamo'yin suv omborini yuza suv sathini o'zgarishini zamonaviy dasturlar yordamida o'rganish.....	494
Aminov V.B. Suv fondi erlarini monitoring va nazorat qilishni takomillashtirish (Xorazm viloyati misolida).....	497
Пак А.В., Мягков С.С. ГЕОИНФОРМАЦИОНное картографирование снежного покрова горных территорий Ташкентской области.....	501
Калабаев С.Б., Аденбаев Б.Е. Оценка изменений площадей водной поверхности озера междуречье по спутниковым снимкам.....	505
Sobirjonov M.M. O'zbekistonda shifobaxsh mineral suvlar va ulardan foydalanish bo'yicha dastlabki bilimlarning shakllanishi.....	508
Mirmaxmudov E.R., Nuratdinov A.U., Kazaxbayeva M.A., Sultamuratova Z.A. Sarez ko'li atrofi relefining 3 o'lchamli raqamli modelini yaratish.....	511
Султашова О.Г., Худайбергенов Я.Г., Алланазарова М.К., Амандурдиев Д.Ю. Амударёнинг куйи оқимидаги ер ости сизот сувларининг шаклланишини ўрганиш.....	516
Каюмов О.А., Алишеров Ш.М. Очик усулда ишлатиладиган қаттиқ фойдали қазилма конларидаги грунт сувларини қочириш.....	524
Мягков С.С. ГИС технологии при расчете зон затопления городских территорий.....	527
Нишонов Б.Э., Мамараймов А.Ж. Оценка изменений снежного покрова в бассейне реки Кашкадарья с использованием данных дистанционного зондирования.....	531
Xursandova N.R., Quranboyeva Z.E., Omonov N.O. CRU baza ma'lumotlarini amaliyotga tadbiiq etish (Qashqadaryo viloyati misolida).....	534

VII SEKTSIYA

GEOGRAFIYA TA'LIMIDA GAT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH VA KADRLAR TAYYORLASH MASALALARI

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

ISSUES OF THE USE OF GIS TECHNOLOGIES IN GEOGRAPHY EDUCATION AND PERSONNEL TRAINING

Сафаров Э.Ю., Беканов Қ.Қ. ЎзМУ картография кафедрасининг	540
--	-----

геоинформатика, гат ва картография соҳаларида олиб бораётган илмий-амалий тадқиқотлари ҳақида.....	
Kutlimuratov A. A., Mirakmalov M.T. Xorazm viloyati toponimlarining elektron lug'atini yaratish.....	546
Qorjovov G'.G'. Turizm asosiy mohiyati va uning tashqi muhit bilan o'zaro aloqalari haqida.....	549
Sadullayeva N.U. Antik davr sivilizatsiyalarida ilk kartografik bilimlarni rivojlanishi.....	553
Akhmedov B.M., Qosimov L.M., Alisherov Sh.M. Mapping the intercity specialization of Italian economic geographic networks.....	557
Sultanova N.B., Mahmutjonova K.Sh., Tohirov R.S. “Umumiy er bilimi” fanidan amaliy mashg'ulotlarda talabalarni kasbga yo'naltirib o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish.....	561
Ergasheva Y.X., Mirzaliyev X.Y. Butun dunyoni o'ziga qamragan xaritaning o'tmishi, buguni va istiqboldagi o'rni.....	566
Avezov M.M., Elmurotova A.M. Kattaqo'rg'on tumanidagi turistik obyektlar va ularni xaritalarini tuzishning ayrim masalalari.....	570
Olimova D. 7-sinf Geografiya (materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi) darsligini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va GAT texnologiyalaridan foydalanish.....	575
Азимова Д.А. Тошкент вилоятидаги айрим зиёратгоҳлар ҳақида.....	578
Shermamatova H.Z., Egamberdiyev A. Qadimgi Yunoniston va Rimda kartografiyaning iivojlanishi.....	582
Anvarov Sh.M., Raxmonov D.N., Abdulkarimov M.M. Shaharda erlardan foydalanishda geoaxborot ma'lumotlari bilan ta'minlash masalalari.....	586
Mavlonov H.T. Qarshi cho'lining chegarali haqida.....	592

геоинформатика, гат ва картография соҳаларида олиб бораётган илмий-амалий тадқиқотлари ҳақида.....	
Kutlimuratov A. A., Mirakmalov M.T. Xorazm viloyati toponimlarining elektron lug'atini yaratish.....	546
Qorjovov G'.G'. Turizm asosiy mohiyati va uning tashqi muhit bilan o'zaro aloqalari haqida.....	549
Sadullayeva N.U. Antik davr sivilizatsiyalarida ilk kartografik bilimlarni rivojlanishi.....	553
Akhmedov B.M., Qosimov L.M., Alisherov Sh.M. Mapping the intercity specialization of Italian economic geographic networks.....	557
Sultanova N.B., Mahmutjonova K.Sh., Tohirov R.S. “Umumiy er bilimi” fanidan amaliy mashg'ulotlarda talabalarni kasbga yo'naltirib o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish.....	561
Ergasheva Y.X., Mirzaliyev X.Y. Butun dunyoni o'ziga qamragan xaritaning o'tmishi, buguni va istiqboldagi o'rni.....	566
Avezov M.M., Elmurotova A.M. Kattaqo'rg'on tumanidagi turistik obyektlar va ularni xaritalarini tuzishning ayrim masalalari.....	570
Olimova D. 7-sinf Geografiya (materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi) darsligini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va GAT texnologiyalaridan foydalanish.....	575
Азимова Д.А. Тошкент вилоятидаги айрим зиёратгоҳлар ҳақида.....	578
Shermamatova H.Z., Egamberdiyev A. Qadimgi Yunoniston va Rimda kartografiyaning iivojlanishi.....	582
Anvarov Sh.M., Raxmonov D.N., Abdulkarimov M.M. Shaharda erlardan foydalanishda geoaxborot ma'lumotlari bilan ta'minlash masalalari.....	586
Mavlonov H.T. Qarshi cho'lining chegarali haqida.....	592